

SINXRON TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI**Maxmanova Fayruza Fazliddin qizi****Qarshi davlat universiteti****Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi****maxmanovafayruza8@gmail.com****+998918114884****Ilmiy rahbari: Yo'ldoshev Dilmurod****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17785521>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada sinxron tarjimaning nazariy asoslari va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Unda sinxron tarjimaning mohiyati, tarjimonning psixologik holati, diqqatni boshqarish, eshitish va tarjima jarayonlarining bir vaqtda kechishi bilan bog'liq muammolar ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, sinxron tarjimada uchraydigan asosiy qiyinchiliklar, xususan, tezkor fikrlash, terminologik aniqlik, grammatik moslashuv va nutq madaniyatiga rioya qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Maqolada sinxron tarjimon uchun zarur bo'lgan professional kompetensiyalar, xotira mashqlari, tinglab anglash ko'nikmalarini rivojlantirish usullari ham bayon etiladi. Amaliy qismda esa real tarjima vaziyatlariga asoslangan misollar orqali sinxron tarjima texnikalari tahlil qilinib, samarali strategiyalar taklif etiladi. Tadqiqot natijalari sinxron tarjimonlar tayyorlash jarayonini takomillashtirishda hamda tarjima sifatini oshirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: sinxron tarjima, tarjima strategiyalari, tarjimon kompetensiyasi, tinglab tushunish, tezkor fikrlash, tarjima nazariyasi.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations and practical aspects of simultaneous interpretation. It covers the essence of simultaneous interpretation, the translator's psychological state, attention management, listening, and the challenges associated with the concurrent processing of translation. The article also discusses the main difficulties encountered in simultaneous interpretation, particularly issues related to quick thinking, terminological accuracy, grammatical adaptation, and adherence to the culture of speech. Furthermore, it presents the professional competencies required for a simultaneous interpreter, memory exercises, and methods for developing listening comprehension skills. In the practical section, real translation situations are used to analyze simultaneous interpretation techniques and offer effective strategies. The findings of this research hold practical significance in improving the process of training simultaneous interpreters and enhancing translation quality.

Keywords: simultaneous interpretation, translation strategies, translator competence, listening comprehension, quick thinking, translation theory.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы и практические аспекты синхронного перевода. Рассматриваются сущность синхронного перевода, психологическое состояние переводчика, управление вниманием, восприятие на слух и проблемы, связанные с одновременной обработкой информации в процессе перевода. Также обсуждаются основные трудности, с которыми сталкиваются синхронные переводчики, в частности, вопросы быстрого мышления, терминологической точности, грамматической адаптации и соблюдения культурных норм речи. В статье представлены профессиональные компетенции, необходимые для синхронного переводчика, упражнения для тренировки памяти и методы развития

навыков восприятия на слух. В практической части с использованием реальных примеров переводческих ситуаций анализируются техники синхронного перевода и предлагаются эффективные стратегии. Результаты исследования имеют практическое значение для совершенствования процесса подготовки синхронных переводчиков и повышения качества перевода.

Ключевые слова: синхронный перевод, стратегии перевода, компетенции переводчика, восприятие на слух, быстрое мышление, теория перевода.

KIRISH

Sinxron tarjima - bu og'zaki tarjima turlari orasida eng murakkabi bo'lib, mazkur turdagi tarjimada maxsus jihozdan foydalanib tarjima amalga oshiriladi. Bu notiq nutq so'zlayotgan chog'ida tarjimonning uni bo'lmasdan uzluksiz nutq mazmunini tinglovchilarga yetkazib berishning og'zaki tarjima usulidir. Rivojlangan mamlakatlar qatorida ona tilimizning ham xalqaro tillar safiga qo'shishga katta umid bog'lab, boshqa chet tillardan o'z ona o'zbek tilimizga va aksincha o'zbek tilidan chet tiliga bevosita, ya'ni hech bir o'zga til vositaligisiz tarjima qilish faoliyati jadal suratlar bilan taraqqiy topmoqda. Xususan, uzoq davrlardan buyon mamlakatimizda asosan yozma tarjima sohasi keng ish olib borar edi. Lekin so'nggi yillarda davr talabi bilan og'zaki tarjimaning, jumladan aynan sinxron tarjimaning salmog'i ortib bormoqda. Xususan "Sinxron tarjima" fanining maqsadi ham talabida o'zbek tilidan chet tiliga, chet tilidan o'zbek tiliga tezkor, bexato, adekvat, mantiqiy tarjima qila olish mahoratini shakllantirishdir. Bu yo'lda fanning vazifalari, avvalo og'zaki tarjimonlik qobiliyati yuqori bo'lgan talabalarni sinxron tarjima faoliyati, uning prinsiplari, strategiyalari, nazariy konsepsiyalari bilan tanishtirish, amaliy ko'rsatmalar berishdan iborat. Fanning predmeti sinxron tarjima va u bilan bog'liq nazariy, amaliy masalalarda o'z ifodasini topadi. Vilsonning ta'kidlashicha "Sinxron tarjima faoliyati shuqadar murakkab va xizmati izchil tarjimaga nisbatan shuqadar qimmat ekan, nima sababdan bu tarjima faoliyatidan foydalanadilar?" degan savol tug'iladi. Bunga javoban, sinxron tarjima vaqtni tejaydi, deyishimiz mumkin. Izchil tarjimada har qanday ma'ruza-chiqishning vaqti kamida ikki baravarga o'sadi. Shunday ekan, konferensiya o'tkazish uchun joy ijarasi, mehmonlarning yashashi va ovqatlanishi uchun ketadigan ortiqcha kunning harajati buyurtmachi uchun yanada qimmatga tushadi.

Sinxron tarjima tadqiqoti amaliy tilshunoslikdagi boshqa tadqiqotlardan ayro holda olib borilgan. Buning sababi ko'pgina tillarning va turli vaziyatlarning mavjudligidan kelib chiqqan metodologik muammolar hisoblanadi. Bundan tashqari bu tillarni o'rgatishning va og'zaki nutq ko'nikmalariga ega bo'lishning yangi metodlariga muxtoj amaliy tilshunoslikning yirik bozori bilan solishtirganda oz miqdordagi foydalanuvchilar uchun zarur tadqiqotlar natijalarining amaliy qo'llanilishi bilan ta'minlangan. Tarjima faoliyati bo'yicha dastlabki atroflicha o'rganilgan ishlar mazkur sohadagi mutaxassislarini tayyorlash uchun nazariy poydevor yaratishga uringan professional tarjimonlar qalami ostida yaratilgan. Lekin sinxron tarjima tahlilini amalga oshirishga ilk urinishlardan so'ng ellik yillardan oshgan bo'lsada, ilmiy doiralar mazkur jarayonning qay bir tadqiqot paradigmasi munosibroqligiga aloqador konsensusdan ancha olisda. Sinxron tarjimaning noyob sifatlari tufayli uni tadqiq etishdek murakkab vazifa bilan to'qnash kelgan amaliyotchi olimlar ko'plab turli nazariy fikrlarni berishga majbur bo'lganlar. Birinchidan, dastlabki ishlarda sinxron mavjud modellarga nisbatan qo'llashga urg'u berilgan. Ayniqsa tarjima bilan ishni qo'shimcha murakkablashtirishda tinglash va gapirish

jarayonini muvaffaqiyatli sinxronlashtirish imkoniyati ko'rilgan. Ikkinchidan, tillar o'rtasidagi semantik va struktur tafovutlarni juda yaxshi biluvchi tilshunos va tarjimonlar muhitida diskursning bir lahzali, aniq tarjimasining imkoniyligi ta'kidlangan. Bir vaqtning o'zida sinxron tarjima og'zaki nutqqa hos, uni yozma nutqdan ajratib turuvchi hamda lingvistik tadqiqotga muxtoj tafovutlarni ochib berdi. Sinxron tarjima tadqiqoti an'anaviy ikki yo'nalishdan ketgan. Tarjima amaliyotchilari va o'qituvchilari asos sifatida parij maktabi tarjimaning interpretasion nazariyasiga aylangan me'yoriy ijtimoiy-pragmatik yondashuvni olgan.

ASOSIY QISM

Tarjima tushunchasi tor va keng ma'nolarda qo'llaniladi. Tor ma'noda tarjima deganda tipologik va genealogik jihatdan farq qiluvchi tillardan biridagi og'zaki yoki yozma matn (diskurs)ni boshqa biriga o'girish tushuniladi. Keng ma'noda esa qarindosh va qarindosh bo'lmagan tillardan qilinadigan har qanday tarjima, shuningdek, adabiy tildan uning dialektiga (yoki aksincha), qadimiy tildan uning zamonaviy ko'rinishdagi tiliga qilinadigan tarjimalar tushuniladi. Bizningcha, ushbu qatorga intralingvistik tarjima – ma'lum tilda u yoki bu til va nutq birligi ifodalagan ma'no-mazmunni boshqa lisoniy va nolisoniy vositalar orqali berish ham kiradi. Shu nuqtayi nazardan tashqi va ichki tarjimalarni farqlash mumkin bo'ladi. Sinxron tarjima tarixini uch davrga bo'lish mumkin: 1. Tillari har xil xalqlar o'rtasida og'zaki sinxron tarjimaga ehtiyoj tug'ilgan davrlardan to XX asr o'rtalariga qadar bo'lgan davr. 2. XX asrning 60-yillaridan to 2000-yillarga qadar bo'lgan davr. 3. XXI asr boshlaridan to hozirga qadar bo'lgan davr. Sinxron tarjimaning yuzaga kelishidagi dastlabki omillar turli til vakillari o'rtasida ijtimoiy munosabatlarni o'rnatish zarurati bilan bog'liq bo'ldi. Dunyo siyosiy xaritasini qayta tuzish harakatlari, ya'ni birinchi va ikkinchi jahon urushlari sinxron tarjimaning miqyosi va roli oshishiga sabab bo'ldi. Ushbu davrda sinxron tarjimaning xalqarolashuviga turtki bo'lgan asosiy omillar qatoriga 1928-yili sobiq Sovet ittifoqida o'tkazilgan Kominternning VI kongressi, 1933-yilda Komintern ijroiya qo'mitasining XXIII plenumi, 1935-yilda Leningrad shahrida o'tkazilgan fiziologlarning XV kongressida qatnashgan soha olimlarining nutqi fransuz, ingliz va nemis tillariga tarjima qilingani, 1946-yilda BMTda og'zaki sinxron tarjima amalda namoyish etilgani, Nyurnbergda natsist harbiy jinoyatchilar ishi xalqaro miqyosda ko'rilganini misol qilib keltirish mumkin. Tarjimon-sinxronistlarga bo'lgan ehtiyoj natijasida Vashington, Parij, Leypsig, Jeneva, Geydelberg, Moskva shaharlarida sinxron tarjima bo'yicha professional mutaxassislarni tayyorlovchi maktab va oliy kurslar paydo bo'ldi.

Sinxron tarjima psixologiya nuqtayi nazaridan ham tadqiq etilgan bo'lib, bunday ishlardan ko'zda tutilgan asosiy maqsad sinxron tarjima mexanizmining psixologik modelini yaratishdan iborat. Bunda chet tildagi nutqni tinglash va tarjima tilida gapirish jarayonida diqqatning roliga ahamiyat beriladi. Masalan, Z.A.Kochkina fikriga ko'ra "boshqalarning fikrini tushunish va o'z fikrini shakllantirish bir vaqtda sodir bo'lmaydi. Nutqiy faoliyatning bu ikki turi diqqatni biridan boshqasiga o'tishi bilan bog'liq"

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Alisher Navoiy nomli O'zbek tili va adabiyoti universiteti, Andijon davlat chet tillari instituti, Samarqand davlat chet tillari instituti kabi o'nlab yetakchi oliy ta'lim muassasalarida tarjimonlar, xususan, sinxron tarjima bo'yicha mutaxassislar tayyorlovchi ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi.

XULOSA

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, O'zbekiston Respublikasi xalqaro hamjamiyatda munosib o'rin egallagani, uning xalqaro aloqalari xaritasi miqyosi jadallik bilan kengayib borayotganligi, global taraqqiyot va farovonlik borasidagi yuzlab tashabbuslari dunyo hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganligi sinxron tarjimaning istiqbolidan dalolat beradi. Yuqoridagi taklif-mulohazalar tarjimon-sinxronistlar tayyorlashni tizimli va maqsadli tashkil etish imkonini yaratish barobarida dunyo xalqlari yuz tutayotgan umumiy muammolar, muammoli vaziyatlarni birgalikda bartaraf etishda "ko'prik" vazifasini o'tovchi sinxron tarjimaning amaliy samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. McGarvey, Shannon. "Call it a Comeback: American Short Fiction Returns Once Again"
2. Asror, Y. (2023, March). THEORETICAL KNOWLEDGE IN THE LINGUOCULTURAL STUDY OF WORDS AND THE CONCEPT OF "LINGUOCULTURAL LITERACY". In Конференция: Союз Науки и Образования (Vol. 5, No. 1, pp. 15-17).
3. Asror, Y. (2023, March). THE IMPORTANCE OF LINGUOCULTUROLOGY IN WRITTEN TRANSLATION. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 2, No. 3, pp. 60-67).
4. Bakiyev, F. J. (2023). TRANSLATION STRATEGY AS A BASIC CONCEPT OF TRANSLATING SUBTITLES. GOLDEN BRAIN, 1(15), 220-223.
5. Касимова, А. Н. (2022). TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.
6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(3).
7. Kizi, K. M. A., & Nosirovna, K. A. (2023, May). Idioms in oral and written business communication in English. In
8. International Conference on Research Identity, Value and Ethics (pp. 452-454).
9. Kuldoshev, U. U. (2023). TRANSLATION PROCEDURES, MODELS AND METHODS IN THE TRANSLATION OF CONVERSE LANGUAGE UNITS. ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ, 40.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Butunjahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasi 25-sessiyasidagi nutqi. [Internet manba]. URL: <https://president.uz/oz/lists/view/6763> (Murojaat etilgan sana: 10.01.2024)
11. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – Санкт-Петербург: Союз, 2001. – 288 с.
12. Вилсон Л. Синхронный перевод с русского на английский. – Москва: Р.Валент, 1999. – 274 с.
13. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика (газетно-информационный и военно-публицистический перевод). – Москва: Воениздат, 1973. – 215 с.
14. Herbert J. The Interpreter's Handbook, – Geneve: Librairie de l'Universite, 1952. – 113 p.
15. Rozan J.F. La prise de notes en interprétation consécutive. – Genève: Librairie de l'Université, 1956.
16. Gerver D. A Psychological Approach to Simultaneous Interpretation. //Meta, 1975. – Vol. 20. – No 2. – Pp. 119–128.